

კომპიუტერული ტესტირების გამოყენება სპორტსმენ სტუდენტთა ცენტრალური და პერიფერიული მხედველობის რეაქციის დროს გაუმჯობესების მიზნით

1მესხი მ., 1ეგოიანი ა., ზიპაშვილი ი.

1საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, თბილისი;

2საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო საზოგადოებრივი კოლეჯი, თბილისი

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4587079>

შესავალი

სპორტში რეაქციის სიჩქარეს დიდი მნიშვნელობა აქვს. ხშირად წარმატება დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად დროულად და რაციონალურად რეაგირებს სპორტსმენი ცვლილებებზე კონკურენტულ სიტუაციაში ან რამდენად დროულად ასრულებს დაწყებულ ქმედებას.

ამ სტატიაში ჩვენ წარმოგიდგენთ ტესტირების ახალ კომპიუტერულ მეთოდს, რომელიც საშუალებას გვაძლევს ვიპოვოთ სპორტსმენის მხედველობითი რეაქციის დრო სხვადასხვა მიმართულებით და მოვახდინოთ მისი კორექტირება. მეთოდი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სპორტსმენების შერჩევისა და მომზადების დროს და წარმოადგენს ქართველი მეცნიერების მრავალწლიანი მუშაობის შედეგს [1, 2].

კომპიუტერული ტესტირების მეთოდი

ტესტირების პროგრამა წარმოადგენს კომპიუტერულ ინტერფეისს (იხ. ნახ. 1), რომელიც სწავლობს მოზარდის რეაქციას ვირტუალური მოთამაშის პოზიციის შემთხვევით ცვლილებაზე. ფაქტიურად გამოყენებული იქნა 4 მინიტესტი – ფიქსირდება მოზარდის ბურთის მიწოდების დრო ოთხი თანაბრად განაწილებული მიმართულებით 31, 32, 33, 34. მინიტესტების რაოდენობა უდრიდა – 40-ს, მინიტესტის ინტერვალი იცვლება დიაპაზონში 500-1500 მილიწამი. იზომება ორი ტიპის რეაქციის დრო – მარტივი და რთული. შესაბამისად, ჩვენ ვიყენებთ ორი ტიპის ტესტებს:

I ტიპის ტესტები: იზომება მარტივი რეაქციის დრო - ტესტირებულმა ერთ ღილაკზე დაჭერით (F5) უნდა მოახდინოს რეაგირება ვირტუალური მოთამაშის პოზიციის შეცვლაზე ოთხივე შესაძლო პოზიციაში კომპიუტერულ ეკრანზე;

II ტიპის ტესტები: იზომება რთული რეაქციის დრო - ტესტირებულმა ოთხი ღილაკის მეშვეობით (F5, F6, F7, F8) უნდა მოახდინოს რეაგირება ვირტუალური მოთამაშის პოზიციის შეცვლაზე ოთხივე შესაძლო პოზიციაში კომპიუტერულ ეკრანზე და მიაწოდოს პასი მაქსიმალური სისწრაფით.

ჩვენ ვიყენებთ კომპიუტერული ტესტირების ორ ვარიანტს. პირველი არის სპეციალიზირებული, როდესაც პროგრამის ინტერფეისი გათვლილია გარკვეული სპორტის სახეობაზე, მაგალითად, ფეხბურთზე. ტესტირების მეორე ვარიანტი კი არის არასპეციალიზირებული, როდესაც პროგრამის ინტერფეისი არის ნეიტრალური მწვანე ფონი, რომელზეც ოთხ პოზიციაში

გადაადგილდება წრე, სადაც უნდა მოთავსდეს თეთრი მრგვალი ფიგურა. ფიგურის მოთავსება ხდება ისევ ოთხი ზემოთაღნიშნული ღილაკის მეშვეობით (F5, F6, F7, F8).

ჩვენ ვიყენებთ ტესტირების მეორე ვარიანტს, რათა გამოვავლინოთ როგორ არის დამოკიდებული შედეგები პროგრამის ინტერფეისზე.

ნახ. 1. კომპიუტერული პროგრამის ინტერფეისი.

ტესტირების შედეგად ითვლება შემდეგი პარამეტრები:

1. რეაგირების საშუალო დროითი ინტერვალი T_{AV} მთლიანად ყველა მიმართულებაზე ჩატარებული ტესტებიდან. გარდა ამისა ინტერვალი ითვლება ყოველ ცალკეულ მიმართულებაზე ცალ-ცალკე - T_1, T_2, T_3 და T_4 ;
2. შეცდომების რაოდენობა მთლიანად ყველა მიმართულებით M_{AV} და ყოველ მიმართულებაზე ცალ-ცალკე - M_1, M_2, M_3 და M_4 ;
3. ამ მიმართულებებით დროითი ინტერვალების სხვაობა განსაზღვრავს მოძრაობის კოორდინაციის სიმეტრიულობას - სიმეტრიულობის კოეფიციენტის მნიშვნელობის სახით. სიმეტრიულობის კოეფიციენტი S გამოითვლება შემდეგი ფორმულის მიხედვით $S = ((T_4 - T_1) / T_{AV}) \cdot 100\%$;
4. პერიფერიული მხედველობის რეაქციის კოეფიციენტი P გამოითვლება შემდეგი ფორმულის მიხედვით $P = [((T_2 + T_3) / 2 - (T_1 + T_4) / 2) / T_{AV}] \cdot 100\%$ და განსაზღვრავს სხვაობას ცენტრალური და პერიფერიული მიმართულებებით გამოთვლილ საშუალო რეაქციებს შორის;
5. აგრეთვე ითვლება დროის ინტერვალის სტანდარტული და საშუალო გადახრების მნიშვნელობები და ვარიაციის კოეფიციენტი.

ჩვენს მიერ ჩატარებული საცდელი კომპიუტერული ტესტირების (საცდელ ტესტირებაში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის 30 სტუდენტმა - ასაკი მერყეობდა დიაპაზონში 17-19 წელი) შედეგების და არსებული მეცნიერული ლიტერატურის შედარებითი ანალიზის საფუძველზე ჩვენ შევადგინეთ შეფასების სკალა, რომელიც წარმოდგენილია ცხრილში 1.

ცხრილი 1. ტესტირების შედეგების შეფასების სკალა (მარტივი და რთული რეაქციების დრო).

რეაქციის შეფასება	მარტივი რეაქციის დრო (მილიწამი)	რთული რეაქციის დრო (მილიწამი)
ძალიან კარგი	<190	<370
კარგი	190-210	370-400
ნორმალური	210-230	400-435
არც ისე ცუდი	230-270	435-470
ცუდი	270-300	470-500
ძალიან ცუდი	>300	>500

სხვა პარამეტრების შესაფასებლად (M, S, P) ჩვენ ვიყენებთ სკალას, რომელიც ნაჩვენებია ცხრილში 2. ჩანს, რომ ამ პარამეტრების დამაკმაყოფილებელი მნიშვნელობები არ უნდა აღემატებოდეს 10 %.

ცხრილი 2. ტესტირების შედეგების შეფასების სკალა.

პარამეტრი	კარგი	ნორმა-ლური	ცუდი	ძალიან ცუდი
შეცდომების რაოდენობა M (%)	<5	5-10	10-20	>20
რეაქციის სიმეტრიულობის კოეფ.- ტი S (%)	<5	5-10	10-20	>20
პერიფერიული მხედველობის კოეფ.- ტი P (%)	<5	5-10	10-20	>20

ჩვენ აგრეთვე შევიმუშავეთ კომპიუტერული ტრენირების პროგრამა, რომელიც სტუდენტებმა უნდა შეასრულონ მხედველობითი რეაქციის გასაუმჯობესებლად (იხილეთ ცხრილი 3).

ცხრილი 3. კომპიუტერული ტრენირების პარამეტრები.

ტესტის ნომერი	ტესტის ტიპი	მინი-ტესტების რ-ბა	მინ. სიხშირე (მწ)	მაქს. სიხშირე (მწ)	ტესტების რ-ბა	ხანგრძლი-ვობა (წუთი)
1	1	40	500	500	3	1
2	2	40	500	500	3	1
3	1	40	500	1500	3	2
4	2	40	500	1500	3	2
5	1	20	1000	2000	4	2
6	2	20	1000	2000	4	2
სულ:					20	10

სპორტსმენებმა უნდა შეასრულონ ტესტები კვირაში სამჯერ-ხუთჯერ ერთი თვის განვალობაში.

შეცდომების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 10% მინიტესტების რაოდენობისა. ასე რომ, იმ შემთხვევაში თუ მინიტესტების რაოდენობა n=40, შეცდომების რაოდენობა არ უნდა იყოს 4-ზე მეტი. ტესტირებულ სპორტსმენს

ეძლევა სამი ცდა საკონტროლო გამოცდის გადასალახავად. მათ შორის ირჩევა საუკეთესო შედეგი და ინახება მონაცემთა ბაზაში. ცხრილიდან 3 ჩანს, რომ ტესტის საერთო ხანგრძლივობა შეადგენს 10 წუთს. რეკომენდებულია სპორტსმენმა გააკეთოს 10-20 წამიანი შესვენებები ტესტებს შორის. ამასთან ერთად, სპორტსმენებს ეძლევა უფლება გამოტოვონ ან დაამატონ ტესტები ინსტრუქტორის თანხმობის შემთხვევაში: ასე რომ, ტესტების საერთო ხანგრძლივობა შეიძლება გაიზარდოს 12-15 წუთამდე.

დასკვნა

შემუშავებული მეთოდის გამოცდა მოხდა საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო საზოგადოებრივი კოლეჯის საშუალო კვალიფიკაციის მქონე ფეხბურთელ სტუდენტთა ათკაციან ჯგუფზე. მათ შეძლეს ცენტრალური და რთული რეაქციების საშუალოდ 10-15 პროცენტით გაუმჯობესება ჩვენი კომპიუტერული ტესტების ერთთვიანი შესრულების შემდეგ სამჯერ-ხუთჯერ კვირაში დღეში 10-15 წუთის განმავლობაში.

ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ჩვენი კომპიუტერული ტესტირების მეთოდი წარმოადგენს ცენტრალური და პერიფერიული რეაქციების გაუმჯობესების ეფექტურ საშუალებას და შეიძლება გამოყენებულ იქნეს საწვრთნო-სასწავლო პროცესის კორექტირების დროს.

ლიტერატურა :

1. ეგოიანი ა., ხიპაშვილი ი. ფსიქოფიზიოლოგიური კომპიუტერული ტესტების გამოყენება სპორტსმენთა მომზადების პროცესში. // სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 2016, გვ. 13-19.
2. Egoyan A, Khipashvili I. The use of computer tests during the process of sportsmen's preparation. // Abstracts of international conference "Sports and Innovation", University of physical education of Budapest, 18-19 May 2017: 68.

THE USE OF COMPUTER TESTS FOR IMPROVEMENT OF CENTRAL AND PERIPHERAL VISUAL REACTION TIME IN SPORTSMEN-STUDENTS

¹Meskhi M. A., ¹Egoyan A. E., ²Khipashvili I. A.

¹Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport, Tbilisi;

²Georgian State Public College of Physical Education and Sport, Tbilisi

Abstract. In this article we describe a new computer program for assessment and correction of central and peripheral visual reaction time in sportsmen-students. The program has a realistic design containing elements of video games, which makes the process of computer testing more effective and productive. On the example of a group of ten 17-19-year-old sportsmen-students with low-medium qualification we demonstrate the improvement of central and peripheral reaction times by 10%-15% on the average after one-month special training including our computer tests three-five times per a week for about 10-15 minutes daily.

Keywords: reaction time, visual reaction, psychophysiological test.